

Felinos de Venezuela

Alberto Blanco-Dávila, Almira Hoogesteijn
& Rafael Hoogesteijn (eds.).

2022. Explora Ediciones. Caracas. Venezuela. 271 pp.

ISBN: 978-980-18-2914-0

Depósito Legal: 2022001389

Infografías: Jorge Galofre

Ilustraciones de Infografías: Priscilla Barrett

Ilustraciones: Mercedes Madriz, Orlando Armesto, Jorge Blanco y R. Lazzarini

Contenido: Carta de los editores; Editores y Autores; Homenaje a Ernesto Otto Boede (por Rafael Hoogesteijn; revisado por Almira Hoogesteijn); Prólogo (por Antonio Machado-Allison); Tabla de contenido; Introducción; Capítulo I, El Jaguar; Capítulo II, El Puma; Capítulo III, El Cunaguaro; Capítulo IV, El Margay o Tigrito; Capítulo V, El Gato de Monte o Tigrillo; Capítulo VI, La Onza; Capítulo VII, Investigación de jaguares y otros felinos en Venezuela: 1.- Investigación sobre la ecología de los jaguares en las sabanas inundables del estado Cojedes y otras regiones de Venezuela; 2.- Resultados de investigaciones sobre jaguares en los pantanos zulianos; 3.- Investigación sobre jaguar y las comunidades de vertebrados terrestres del Alto Caura; 4.- Investigación sobre el jaguar, la danta y las comunida-

des en el Parque Nacional Guatopo y la Serranía del Bachillero; 5.- Estudios y programa de monitoreo de felinos y otros mamíferos en la Reserva Ecológica Guáquina; 6.- Estudios y resultados sobre felinos en la Gran Sabana- paisaje antiguo, presiones nuevas; Epílogo; Referencias Consultadas.

El libro comienza con una carta de los editores introduciendo este compendio sobre los Felinos de Venezuela, el cual representa una publicación significativa y valiosa para el conocimiento de este grupo animal en el país. En la misma presentan y agradecen a los autores especialistas en felinos de Venezuela y Suramérica, como Ernesto O. Boede, Almira Hoogesteijn, Włodzimierz Jędrzejewski, María R. Abarca Medina, María Fernanda Puerto-Carrillo, Emiliana Isasi-Catalá, Lucy Perera-Romero, Izabela Stachowicz y Rafael Hoogesteijn. Estos expertos, en conjunto, redactaron los capítulos del libro donde proporcionan información fundamental sobre la historia natural y situación actual de las seis especies de felinos conocidas en Venezuela. También agradecen la participación del Dr. Antonio Machado-Allison, quien produjo el prólogo de esta obra, la colaboración del Dr. Luke Hunter (investigador de carnívoros) y de Priscilla Barrett (ilustradora científica de mamíferos).

Al inicio del libro el lector encontrará una lista de los diez autores mencionados con referencias individuales a su trayectoria profesional además de las instituciones y respectivas organizaciones donde desempeñan sus activida-

des. Prosigue un emotivo homenaje a Ernesto Otto Boede (1952-2019), dirigido por Rafael Hoogesteijn, amigo cercano y colega con quien compartió durante muchos años, labores de investigación y pasión común por la fauna silvestre y en particular por los felinos. Un sentido resumen de una vida plena dedicada al estudio y conservación de la fauna, acompañado de fotos en las que se evoca al homenajeado tal como fue, dedicado a diversas actividades. Sigue el Prólogo de Antonio Machado-Allison que felicita a los participantes del libro (editores, autores) y comenta sobre los textos, escritos de forma tal que el público en general los entienda, cumpliendo así uno de los objetivos principales del libro, cual es el de promover el conocimiento sobre este grupo de carnívoros, además de fomentar su conservación.

La introducción comienza con una reseña histórica del grupo de felinos, su distribución geográfica y su taxonomía, resumida en un cuadro que asiste al lector en la presentación de la diversidad de felinos del mundo. Este cuadro fue publicado en 2017 siguiendo los criterios de la IUCN y de su grupo de especialistas en felinos. Es un recurso informativo que incluye nombres científicos, nombres comunes en español e inglés de las seis especies presentes en Venezuela. Proporcionan datos poblacionales de algunas especies y solo de los jaguares para la cuenca del río Amazonas. También se incluyen textos varios sobre conservación y algo de la historia del conocimiento sobre este grupo de vertebrados. Hay una representación de la fauna fósil suramericana (Pleistoceno tardío) y textos que acompañan esta notable ilustración (Jorge Blanco). Concurren relatos históricos interesantes sobre la llegada de nuevas especies de mamíferos al continente con las continuas incursiones de viajeros europeos en sus distintos propósitos y acciones (descubrimientos, conquistas, colonizaciones) que propiciaron el cambio cronológico de las faunas locales y regionales y de su ecología. Se presentan fotos del oso palmero u hormiguero (*Myrmecophaga tridactyla*) y de la danta (*Tapirus terrestris*), ambas especies sobrevivientes de la megafauna suramericana (por Daniel De Granville y Ernesto O. Boede); varias otras de la fauna foránea, principalmente europea, e información de cómo se han adaptado sus representantes a distintos ambientes de sabana en la región neotropical. Otras informaciones se relacionan con la conservación biológica y con factores que afectan las poblaciones de felinos, en especial del Jaguar (*Panthera onca*), pérdida del hábitat, cacería indiscriminada (deportiva o furtiva, para la venta de pieles o motivada por la depredación que practica el jaguar sobre el ganado). Se complementan estos contenidos con 31 fotos de varios autores acompañadas de sus respectivas leyendas, que en este capítulo proporcionan preciada información, que no se había incorporado en el texto principal.

Siguiendo la organización el libro comienzan las presentaciones de cada una de las seis especies de felinos de Venezuela, que brindan información resumida en sus descripciones físicas, sus áreas de distribución mundial y nacional, su ecología, dieta y hábitos alimenticios, comportamiento, reproducción, desarrollo y crecimiento, como también aspectos de su conservación y los conflictos con otras especies con las que comparten hábitats y uso de recursos. Todos los textos se ilustran con fotografías informativas, tanto de las especies como de sus hábitats, y a veces con imágenes de otras localidades americanas (Brasil, Costa Rica y Chile). En relación a las imágenes reproducidas en este libro se hace uso de numerosas fotografías obtenidas por la metodología de las cámaras trampa, que permite captar a los animales en distintas actividades cotidianas, bien durante el día o en horas de la noche, proporcionando en la mayoría de las veces información biológica muy buena y útil para inferencias de su biología.

Al final de cada capítulo encontramos un cuadro sinóptico con las características biológicas de cada una de las especies. En los capítulos correspondientes al Jaguar y al Margay, respectivamente, encontramos otros cuadros-resúmenes. En el caso del Jaguar, hay un cuadro que compila los nombres comunes y científicos de las especies citadas que forman parte de la dieta del Jaguar; y en el caso del Margay, uno con estimados de deforestación de áreas antiguamente boscosas, como reflejo de uno de los factores que afectan las poblaciones de este y otros felinos.

Cerrando los capítulos que enumeran las especies de felinos presentes en Venezuela, hay una doble página (pp. 202-203) con una extraordinaria composición comparativa de las tres especies de pequeños felinos de Venezuela, todas son fotos logradas con cámaras trampa, pero las leyendas no ayudan en mucho al lector en las respectivas identificaciones, al no describir el patrón distintivo de las manchas en la piel de cada especie y su distribución. Las siguientes dobles páginas (pp. 204-207) son infografías de Jorge L. Galofre, con datos taxonómicos por especie, apreciaciones de la IUCN, compendio de morfología: medidas corporales y peso, patrón de coloración, perfil del cráneo, dimensión de la huella, y distribución general y nacional.

Más adelante se desarrolla un capítulo novedoso y sumamente conveniente sobre la conservación de estas especies de felinos y en él se da la inclusión de los resultados de diversos proyectos de investigación sobre varios aspectos de la ecología de los jaguares y otros felinos en múltiples regiones de Venezuela. En estos subcapítulos se discriminan los investigadores responsables de los proyectos (concluidos o en progreso) y de los textos correspondientes. La mayoría menciona posibles medidas de conservación, como programas de educación y rescate. Allí se sugiere seleccio-

nar algunas especies emblemáticas, como taxones bandera o paraguas para la conservación (la danta y el jaguar, p. ej.).

En general, este es un libro bastante completo, que debería estar en los anaqueles de las bibliotecas institucionales. Su consulta y lectura permite a los lectores (interesados o no) acercarse a estos mamíferos de una forma amena e informativa.

Concluye esta novedosa obra con varias páginas de útiles referencias bibliográficas sobre las especies en cuestión y los distintos aspectos sobre su ecología y conservación. Sin embargo, le hace falta un glosario de términos especiales que auxilie a los lectores en la comprensión de contenidos y de ciertos comentarios aparentemente muy especializados.

Carmen Ferreira Marques*

* Instituto de Zoología y Ecología Tropical, Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela. Caracas.